

UGC Approved Journal No. 49321

Impact Factor : 2.591

ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 10, No. 9

Year - 10

September, 2019

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief

Prof. Abhijeet Singh

Editor

Prof. Vashista Anoop

Department of Hindi

Banaras Hindu University

Varanasi

Dr. K.V. Ramana Murthy

Principal

Vijayanagar College of Commerce

Hyderabad

Dr. Anil Kumar

Assistant Professor, Department of History

Rajdhani College, University of Delhi

Published by

SRIJAN SAMITI PUBLICATION

VARANASI

Mob. 9415388337, **E-mail** : shodhdrishtivns@gmail.com, **website** : shodhdrishtijournal1.com

विषयानुक्रमणिका

☞ ग्रामीण नेतृत्व के परम्परागत आधार डॉ० वीरेन्द्र यादव	1-6
☞ दलित अस्मिता की राजनीति : एक विश्लेषण डॉ० प्रवेश कुमार	7-12
☞ जीवन साथी राखाराम गुप्ता	13-14
☞ स्ववित्तपोषित शिक्षक-शिक्षा की दशा एवं दिशा का अध्ययन डॉ० संजय कुमार राना	15-19
☞ काव्यप्रकाशव्याख्यायाः मधुमत्याः विशेषता डॉ० जयकृष्णकरः	20-22
☞ Socio-Economic Frame Work of Women Empowerment Dr. Sinshupa	23-28
☞ Indus Water Treaty between India and Pakistan Dr. H.L. Sharma	29-32
☞ Impact of Zonal Changes on Quality of Tussar Yarn Dr. Kumari Nivedita	33-35
☞ Role of Education in Women Empowerment Anita Singh & Dr. Arun Kant Singh	36-40
☞ पूर्व मध्यकाल के पूर्व वर्ण व्यवस्था : एक परिचय योगेश कुमार गुप्ता	41-46
☞ छायावादोत्तर कविता की ज़मीन डॉ० उपमा राय	47-50
☞ दुष्यन्त कुमार की गजलों में सामाजिक चेतना सौरभ कुमार श्रीवास्तव	51-53
☞ पर्यावरण और विकास डॉ०केके० सिंह	54-56
☞ धर्मशास्त्रनिर्दिष्ट संस्कार एवं मानवीय मूल्य : एक अध्ययन डॉ० शङ्करकुमारमिश्रः	57-60
☞ सल्तनत काल में डाक-व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन योगेश कुमार यादव	61-64
☞ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आवास क्षेत्र में विकास डॉ० जितेश कुमार यादव	65-67

☞ महाभारतगत शान्तिपर्व में न्यायव्यवस्था सतीशकुमार	68-70
☞ अध्यापन में कठपुतली के प्रयोग की सार्थकता अलका पाठक	71-72
☞ शहर में तब्दील होते गांव और मीडिया कवरेज (वाराणसी के विशेष संदर्भ में) डॉ० अवधेश कुमार यादव	73-76
☞ विश्व भर में हिन्दी की बढ़ती स्वीकार्यता नीरज पाण्डेय	77-78
☞ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : रोजगार की अपार सम्भावनाएँ डॉ० वेद प्रकाश शर्मा	79-83
☞ वर्तमान में कार्टून की पाठशाला का महत्त्व डॉ० अमर जीत	84-86
☞ 1857 के विद्रोह में वीर कुँवर सिंह का योगदान डॉ० वीरेन्द्र प्रताप	87-88
☞ महात्मा गाँधी के पर्यावरणीय विचार की प्रासंगिकता मनोज सिंह	89-94
☞ भारतीय हिन्दू महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक गत्यात्मकता डॉ० अमिता श्रीवास्तव	95-98
☞ गजानन माधव 'मुक्तिबोध' का कवि-व्यक्तित्व प्रतिमा सिंह	99-104
☞ मूल्य निर्माण एवं प्राथमिक शिक्षा : चुनौतियाँ और समाधान डॉ० शिव प्रकाश सिंह	105-108
☞ लोकनाट्यों का सामान्य वैशिष्ट्य प्रेम चन्द	109-114
☞ एच.आई.वी./एड्स के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका विवेक सिंह	115-118
☞ हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों पर पारिवारिक वातावरण एवं आत्म- सम्प्रत्यय के प्रभाव का अध्ययन डॉ० राजेश सिंह	119-121
☞ नक्सलवाद : एक सामाजिक समस्या अमित कुमार	122-124
☞ महिला सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका डॉ० नवीन पाण्डेय	125-128
☞ सुरेन्द्र वर्मा के नाटकों में अभिनेयता शैलेश कुमार राय	129-132
☞ मुसलमानों में फिरकापरस्ती के बाद जातिवाद का उदय भारतीय महाद्वीप के सन्दर्भ में अहमद अली	133-134

☞	मौर्यकालीन मृण्मय कला डॉ० ब्रह्म स्वरूप	135-136
☞	हिन्दी भजन : एक अध्ययन डॉ० अपूर्व रंगप्पा	137-138

हिन्दी भजन : एक अध्ययन

डॉ० अपूर्व रंगप्पा

पीआरटी (म्यूज़िक), केन्द्रीय विद्यालय दोगिमलै, बल्लारी, जिला कनार्टक

संगीत साहित्य के इतिहास में भजन गीत का उल्लेख अति प्राचीन है।¹ भजन वैदिक काल के पूर्व से ही अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भजन की सीमा एवं क्षेत्र असीम है। यह सत्य है कि समय व काल के परिवर्तन के साथ यदि संगीत की विशिष्ट गहराईयों में जाये तो विशिष्ट एवं महान शास्त्रीय गायक भी अपनी कला एवं गायन विधा के साथ-साथ हजारों वर्ष पूर्व भी भजन गायन प्रस्तुत करते थे जिसका प्रमाणिक आधार सामवेद है।² भजन का संबंध सूक्त से प्रार्थना के माध्यम से निरूपित किया गया है। भजन के संबंध में वेद के माध्यम से यह तथ्य समक्ष आता है कि तत्कालीन ऋषिगण वेदों की ऋचाओं एवं सूक्तों के माध्यम से प्रार्थना के रूप में भजन करते थे और उस प्रार्थना में यही भाव समाहित रहता था कि मेरा मन शुद्ध रहे एवं शुभ संकल्पों से परिपूर्ण हो साथ ही समाज में सबका विचार शुद्ध रहे, बुद्धि और मन में सामंजस्य हो।³

समाज तथा समय की परिवर्तनशीलता के आधार पर जनसामान्य के द्वारा भी गायन करने में एवं समझने में सुलभ एवं आसान हो। उसे भजन की श्रेणी में मानते हैं।⁴ स्तुति, प्रीत और स्तवन का लोकरूप ही भजन है। उपासना परक गीतों की संज्ञा भजन है। लोकरचना विधि का यह धार्मिक अभियान है। भजन के लिए न तो कोई छन्द है और न गेयता की दृष्टि से कोई राग विशेष अथवा गुण किर्तन होता है। अपने दैन्य और इष्ट के वात्सल्य का वर्णन इसमें होता है। किर्तन भी भजन के समान होता है, लेकिन नाम किर्तन में भजन की अपेक्षा अधिक तल्लीनता और भावविभोरता होती है।⁵

भजन का मूल तत्व भक्ति रस है।⁶ भक्ति योग के सहारे भक्त भगवान का सामीप्य चाहता है। भक्त भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। ईश्वर का भजन, अर्चन, उपासना, ध्यान आदि करना भगवान की भक्ति है। हमारे देश में जितने भी संत हुए हैं उनमें प्रायः सभी संगीत के मूल तत्व से परिचित थे। मन को एकाग्र करना, चित्त वृत्ति का विरोध करना और उसके द्वारा अपने इष्ट के स्वरूप का तल धारावत ध्यान करना भक्त का मुख्य लक्ष्य होता है। सम्भवतः इस रहस्य को जान कर ही हमारे संतो ने इसे साधन के रूप में अपनाया होगा। इन संतो में कुछ राग तालाधारित पदों का गान करते थे तो कुछ मात्र हरिनाम संकीर्तन में ही लीन रहते थे। यहाँ संकीर्तन का तात्पर्य सम्यक रूप से संगीतमय भगवान का गुणगान करना है।⁷

महाप्रभु बल्लभाचार्य ने पुष्टि भक्ति एवं नवधा भक्ति में कीर्तन का समावेश किया था। श्री बल्लभाचार्य ने किर्तन द्वारा भक्त पुष्टिमागीय सेवा विधि में अष्ट प्रहर की झाँकी के अनुकूल ही संकीर्तन एवं पदों का गायन होता था। वार्षिक उत्सव के लिए भी वर्षोत्सव के गीतों का संकलन हुआ था। दादू पन्थ के गरीबदास और बनाजी संगीतज्ञ थे। बावरी पंथ के संतो के चित्रों में वाद्य यन्त्र धारण किये हुए संत दिखाये गये हैं।⁸ भजन अपने में एक पूर्ण पद होता है। लेकिन कीर्तन एक शब्द को बार बार दुहराने से ही हो जाता है। इसमें नामोच्चारण की प्रधानता रहती है। इसलिए इसे नाम संकीर्तन भी कहा जाता है। पदावली किर्तन और लीला किर्तन में काव्य की प्रधानता रहती है। बंगाल में कीर्तन का सबसे अधिक प्रचार चैतन्य महाप्रभु के समय से हुआ।⁹

हिन्दी शब्दावली ईश्वर स्तुति या भगवान की लीला का वर्णन भजनों में किया जाता है। भजन को किसी एक राग में बांधकर भी गाते हैं और ऐसे भी भजन हैं जो किसी विशेष राग में न होकर मिश्रित स्वरावलियों द्वारा तैयार हुए हैं।¹⁰ भजन अधिकतर कहरवा, दादरा, धुमाली, रूपक एवं तीनताल जैसी सहज-सरल तालों में गाए जाते हैं।^{11,12} भजन के ताल सुगम और प्रवाही हो ताकि ज्ञानी (सुज्ञ) और अज्ञानी (अज्ञ) शिक्षित और अशिक्षित सभी उसे समझ सकें। भजन शैली में ताल मंजीरा का प्रयोग अक्सर देखने को मिलता है।¹³ सूरदास, तुलसीदास आदि भक्त कवियों ने अपने भजन के माध्यम से प्रातः काल में जगाने के भाव को लेकर लिखे गये भजन गीत किसी पूर्व परम्परा पर आधारित हैं।¹⁴

भजन को उपशास्त्रीय संगीत तथा सुगम संगीत या लोकसंगीत को देशी संगीत भी कहते हैं। सुगम शब्द प्रधान गायकी होती है। भजन को उपशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो इनसे संबंधित बंदिशों के गायन शैलियों में राग रागिनियों में निबद्ध होते हुए भी कुछ अंशों में श्रोताओं को सरल संगीत जैसा आनन्द प्रदान करता है। शास्त्रीय संगीत उन्ही लोगों को प्रभावित कर सकेगा जिन्हें संगीत का व्याकरण सुर, लय व ताल आदि का पूर्ण ज्ञान हो। लेकिन सुगम संगीत सभी श्रोताओं को आनन्दित कर देगा।¹⁵

भजन के प्रारंभिक काल से लेकर अद्यतन काल परिवर्तन की दृष्टि से काफी बदलाव हुआ है। श्रोताओं और गायकों की श्रवण एवं गायनशैली में भी ध्रुपद एवं ख्याल आदि की गायन शैली में बदलाव होने

के कारण विलम्बित लय में जो भजन तीनताल, एकताल,¹⁶ झपताल, जत एवं अद्धाताल आदि बड़े तालों में गायन का प्रस्तुतिकरण किया जाता था, वही गायनशैली में परिवर्तन तथा श्रोताओं की समझ एवं कम समय में ज्यादा से ज्यादा भजन का श्रवणानन्द तथा गायको द्वारा भी उसी स्तर से कम समय में छोटे तालों में दादरा, कहरवा, दीपचन्दी आदि में सुन्दरतम भावों की अभिव्यक्ति के साथ-साथ द्रुतलय में गायन की परम्परा चल पड़ी है और भविष्य में परम्परा कब तक कायम रहेगी यह गायकों, वादकों, श्रोताओं की रुचि एवं संगीत सम्मेलनों आदि के चिन्तन पर आधारित है।¹⁷

कथा, कीर्तन, लोकगायन, और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक पर्व, त्यौहार एवं उत्सवों पर अन्य कार्यक्रमों के साथ संगीतमय भजन अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। शादी-विवाह उत्सव से लेकर धार्मिक समारोह तक के लिए उपयुक्त भजन संगीत निधि देकर परमात्मा ने मनुष्य की पीड़ा को कम किया ताकि मानवीय गुण से अर्थात् भजन से प्रेम और प्रसन्नता को बढ़ाया।¹⁸

भजन जो वैदिक काल से अपना अलग-अलग स्वरूप लेकर तथा स्वरूप में परिवर्तन लाते हुए आज भी समाज में पूर्ववत् अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं।¹⁹

संदर्भ :

- 1 पृष्ठ सं 38, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 2 पृष्ठ सं 07, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 3 पृष्ठ सं 49, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 4 पृष्ठ सं 38, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 5 शर्मा डा. नीरा, अष्टछाप संगीत - एक विश्लेषण, पृष्ठ सं 103
- 6 शिल्पायन संगीत लेख मंजूषा, ISBN 978-93-8199945-5 पृष्ठ सं 33 एवं पृष्ठ सं.34, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 7 पृष्ठ सं 55,56 आध्यात्मिक उन्नति में संगीत का योगदान एक विवेचनात्मक अध्ययन (थीसीस), लाईब्रेरी बी एच यू एवं पृष्ठ सं 437, भक्तित्व, प्रो प्रेमलता शर्मा
- 8 पृष्ठ सं 51, संगीत निबंध संग्रह, प्रो हरीशचन्द्र श्रीवास्तव, नवम आवृत्ति 2006, संगीत सदन प्रकाशन, इलाहाबाद
- 9 पृष्ठ सं 711, बंगाल का लोक संगीत, संगीत विशारद, ISBN 81-85057-00.1
- 10 पृष्ठ सं 239, भजन - गीत, विशारद संगीत, 26वां संस्करण, मार्च 2007, संगीत कार्यालय हाथरस
- 11 पृष्ठ सं 239, भजन - गीत, विशारद संगीत, 26वां संस्करण, मार्च 2007, संगीत कार्यालय हाथरस
- 12 पृष्ठ सं 103, डा. नीरा शर्मा, अष्टछाप संगीत - एक विश्लेषण
- 13 पृष्ठ सं 34, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 14 पृष्ठ सं 14-15, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 15 पृष्ठ सं 31-34, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 16 पृष्ठ सं 26, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 17 पृष्ठ सं 27, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 18 पृष्ठ सं 39, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)
- 19 पृष्ठ सं 22, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी- श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)

* ❁ *